

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY HUQUQIY ASOSLARI

Rahimjonova Ma'mura Akmaljon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznesni rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari, ularning davlat siyosatidagi o'ri, normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinishi, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini yengillashtirishga doir amaliy mexanizmlar yoritilgan. O'zbekiston tajribasi misolida solishtirma tahlil asosida takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, tashkiliy-huquqiy asos, qonunchilik, erkin iqtisodiyot, davlat siyosati.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik va o'rta biznes (KOB) mamlakat iqtisodiy barqarorligi va o'sishining eng muhim omillaridan biridir. U nafaqat ish o'rinlari yaratadi — masalan, Prezident tahlillariga ko'ra hozirda ushbu sohada 10,5 milliondan ortiq xodim band (bu jami band aholi sonining 74 %) — balki eksport, innovatsiya va kelajakga intiluvchan tadbirkorlikni ham rivojlantiradi. 2025-yil 18-aprelda imzolangan UP-67-sonli Farmon bilan xorijiy investorlar uchun “oltin viza” joriy etilib, uni tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlar kengaytirildi; bu esa sohada investitsiyaviy muhitni kuchaytiradi[1]. Ushbu hujjat Prezident Mirziyoyev tomonidan “Ishlab chiqarish, eksport va tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish” maqsadida tasdiqlangan bo'lib, KOB infratuzilmasini, elektron tijorat, logistika va kadrlar tayyorlash tizimini mustahkamlashga qaratilgan. Natijada, hozirgi davrda O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirishga oid tashkiliy-huquqiy bazalar aniq belgilangani va amaliy yo'l xaritalari tayyorlangan. Ushbu maqolada mazkur tashkiliy-huquqiy mexanizmlar kengroq tahlil qilinib, ularning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar kiritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kichik biznesni rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari bo'yicha mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar va normativ-huquqiy manbalar mazmunan bir-birini to'ldiruvchi ikki asosiy toifaga ajraladi: birinchisi — davlat tomonidan ishlab chiqilgan qonunchilik bazasi va amaliy siyosiy hujjatlar; ikkinchisi — iqtisodchi olimlar va mutaxassislar tomonidan yozilgan ilmiy-nazariy adabiyotlar.

O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligi to'g'risida"gi Qonuni (1991)[2], "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat dasturlari" hamda Soliq va Mehnat kodekslarida kichik biznes subyektlariga berilgan huquqiy kafolatlar, ularning tashkil etilishi, faoliyati va yopilishi tartib-taomillari aniq belgilanadi. Ayniqsa, 2025-yilda qabul qilingan PF-50-sonli Prezident farmoni kichik va o'rta biznesni rivojlantirishda tub burilish yasadi[3]. Farmonga ko'ra, YAIMda kichik biznes ulushini 55 foizgacha oshirish, sektorni sanoatlashtirish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish va 1,5 million ish o'rni yaratish kabi strategik vazifalar belgilangan. Bu kabi hujjatlar davlatning tadbirkorlikni rag'batlantirishga qaratilgan siyosatining huquqiy asosi sifatida muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy adabiyotlar tahlili esa ko'p jihatdan kichik biznesning iqtisodiy samaradorligi, innovatsion salohiyati va moliyaviy barqarorligi masalalariga yo'naltirilgan. Jumladan, Rustamova M.K.[4], Tursunov B.O. [5]kabi mahalliy olimlar o'z tadqiqotlarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy menejmenti, marketing strategiyalari, hududiy rivojlanishi va tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o'rnini tahlil qilganlar. Xorijiy adabiyotlarda esa, ayniqsa Jahon banki va EBRD hisobotlarida, kichik biznes uchun qulay muhit yaratish bo'yicha islohotlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri chuqur yoritilgan.

Adabiyotlarda shuningdek, kichik biznesni rivojlantirishdagi to'siqlar — xususan, moliyalashtirish imkoniyatlarining cheklanganligi, byurokratik to'siqlar,

yuridik savodxonlik pastligi — alohida ta'kidlanadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha davlat dasturlari — “Yoshlar – kelajagimiz”, “Har bir oila – tadbirkor”, “Ayollar daftari” — kichik biznes subyektlariga imtiyozli kreditlar, subsidiya va maslahat xizmatlari orqali qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Shunday qilib, adabiyotlar tahlili kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga doir tashkiliy-huquqiy asoslar shakllanganini, ammo ularni hayotga samarali tatbiq etishda ilmiy asoslangan yondashuvlar va tajriba almashinuviga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatadi. Kelgusida qonunchilikni takomillashtirish, innovatsion infratuzilmani kuchaytirish va kichik biznesni rivojlantirish strategiyalarini ilmiy asosda ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mazkur sektor milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlariga oid tashkiliy-huquqiy asoslarning takomillashuvi – xususan, Prezident farmonlari, qonunlar, normativ hujjatlar orqali – huquqiy kafolatlarni mustahkamlash, ro'yxatga olish tartiblarini soddalashtirish, soliq yengilliklari va moliyaviy ko'mak vositalarini joriy etishga xizmat qilmoqda. Muhokamaga sabab bo'ladigan asosiy masala shundaki, qonunchilikda belgilangan imtiyoz va yengilliklar amaliyotda to'liq ishlamasligi, mahalliy hokimiyatlar darajasida ayrim byurokratik to'siqlarning saqlanib qolayotgani kichik biznesning erkin rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Jumladan, tadbirkorlar orasida yuridik va moliyaviy savodxonlik yetarli bo'lmagani, kredit olishdagi garov talablarining yuqoriligi, nazorat organlarining ortiqcha aralashuvi kabi muammolar mavjudligicha qolmoqda.

Biroq, 2025-yilda qabul qilingan PF-50-sonli Prezident farmoni asosida ishlab chiqilgan strategik yo'l xaritalari kichik biznesga doir institutsional yondashuvda yangi bosqichni boshlab berdi. Ular orasida elektron platformalar

orqali davlat xizmatlarini soddalashtirish, startap va IT loyihalarni moliyalashtirish, eksportga yo'naltirilgan kichik korxonalarini qo'llab-quvvatlash kabi mexanizmlar ayniqsa dolzarbdir. Shuningdek, "oltin viza" tizimining joriy qilinishi xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni rivojlantirishda nafaqat tashkiliy-huquqiy asoslarning mavjudligi, balki ularni to'g'ri qo'llash, tadbirkorlarni ma'lumot bilan ta'minlash, ularni bozor iqtisodiyotining faol ishtirokchisiga aylantirish bo'yicha tizimli choralar ko'rish ham muhimdir. Bu borada davlat–xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, korrupsiya holatlariga barham berish, raqamlashtirishni jadallashtirish va hududiy tenglikni ta'minlash ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Shunday qilib, mavjud tashkiliy-huquqiy asoslar kichik biznesning faoliyat yuritishiga yetarli imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, ularning amaliyotdagi samaradorligini oshirish maqsadida tizimli monitoring va baholash mexanizmlari, qonun ijrosini nazorat qilish tizimi, shuningdek, tadbirkorlar bilan muloqot asosida siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonlari takomillashtirilishi zarur. Natijada, kichik biznes milliy iqtisodiyotning barqaror, zamonaviy va innovatsion ustunlaridan biriga aylanishi mumkin.

XULOSA

Kichik biznes O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tayanchlaridan biri bo'lib, uni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish yo'lidagi tashkiliy-huquqiy asoslar so'nggi yillarda tubdan takomillashmoqda. Tahlil shuni ko'rsatdiki, qonunchilik bazasining mustahkamlanishi, Prezident farmonlari orqali belgilangan ustuvor vazifalar, soliq va kredit imtiyozlari, raqamlashtirish va moliyaviy infratuzilmaning kengaytirilishi kichik biznes uchun aniq huquqiy va amaliy imkoniyatlar yaratmoqda. Shunga qaramay, mavjud tizimda ayrim muammolar – xususan, normativ hujjatlarning to'liq amalga oshirilmassligi, tadbirkorlarning huquqiy savodxonligi pastligi, byurokratik to'siqlar va moliyaviy resurslarga kirishdagi cheklovlar – hanuzgacha sohaning to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish

uchun kichik biznesni rivojlantirishda quyidagi ustuvor yoʻnalishlar muhim hisoblanadi:

1. Tadbirkorlik subyektlariga huquqiy va moliyaviy koʻmakni kuchaytirish;
2. Normativ-huquqiy hujjatlarning ijrosini qatʼiy nazorat qilish;
3. Elektron platformalar va “raqamli davlat” tamoyillari orqali xizmat koʻrsatishni soddalashtirish;
4. Yoshlarga, ayollarga va hududlardagi aholiga qaratilgan maxsus dasturlarni kengaytirish;
5. Xususiy sektor bilan davlat oʻrtasida mustahkam sheriklik munosabatlarini yoʻlga qoʻyish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kichik biznesni samarali rivojlantirish uchun nafaqat yuridik asoslar, balki ularning toʻgʻri tatbiq etilishi, tadbirkorlik muhitining erkinligi va investitsiyaviy muhitning barqarorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu asosda kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi roli yanada mustahkamlanadi va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy oʻsishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2025). *UP-67-son Farmon – Xorijiy investorlar uchun “oltin viza” joriy etilishi haqida.* <https://invexi.org>
2. Oʻzbekiston Respublikasi. (1991). *Tadbirkorlik faoliyati erkinligi toʻgʻrisidagi Qonun.* <https://lex.uz/docs/13066>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2025). *PF-50-son Farmon – Kichik va oʻrta biznesni qoʻllab-quvvatlash strategiyasi toʻgʻrisida.* <https://lex.uz/docs/7444738>

4. Rustamova, M. K. (2020). *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda moliyaviy boshqaruv*. Toshkent: Iqtisodiyot.
5. Tursunov, B. O. (2021). *O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning roli va istiqbollari*. O'zbekiston Iqtisodiyoti Jurnal, (3), 45–52.